

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19740899>

**FAVQULODDA VAZIYATLARDAN MUHOFAZA QILISH SOHASIDA
KADRLAR TAYYORLASHNI MODERNIZATSIYA QILISH: DUAL TA'LIM
VA UZLUKSIZ O'QUV-KARYERA TIZIMINING
INTEGRATSION MODELI**

Axmedov Allayar Baxtiyarovich

O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi Boshqaruvni
tashkil etish, nazorat va huquqiy ta'minot kafedrasida dotsenti

allayar-axmedov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlari tahlil qilingan. Xususan, dual ta'lim va uzluksiz o'quv-karyera tizimini joriy etishning ilmiy-amaliy ahamiyati, uning normativ-huquqiy asoslari hamda amaliy mexanizmlari yoritib berilgan. Shuningdek, ta'lim, ishlab chiqarish va ilmiy-tadqiqot faoliyati integratsiyasi orqali yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash masalalari asoslangan. Maqolada mazkur modelning favqulodda vaziyatlar tizimi samaradorligini oshirishdagi o'rni va ahamiyati ilmiy nuqtayi nazardan yoritilgan.

***Kalit so'zlar:** dual ta'lim, uzluksiz o'quv-karyera tizimi, favqulodda vaziyatlar, kadrlar tayyorlash, innovatsion ta'lim, amaliy ko'nikmalar, ilmiy-tadqiqot, integratsiya, raqamli texnologiyalar, professional kompetensiyalar.*

Zamonaviy globallashuv, urbanizatsiya va texnogen yuklamaning ortib borishi sharoitida favqulodda vaziyatlar xavfi murakkablashib, ularni boshqarish tizimlariga qo'yiladigan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Bunday sharoitda aholi va hududlarni

ishonchli muhofaza qilish nafaqat tezkor choralar ko‘rish, balki xavflarni barvaqt aniqlash, ularning oldini olish hamda oqibatlarini minimallashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan, tizimli yondashuvni talab etadi. Shu jihatdan, favqulodda vaziyatlar sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish masalasi strategik ahamiyat kasb etadi va u davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktabrda “Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilish sohasini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida”gi PF-185-son Farmonida favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishning konseptual asoslari belgilab berildi. Mazkur hujjatda profilaktik faoliyatni ustuvor yo‘nalishga aylantirish, xavflarni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish, davlat nazoratini transformatsiya qilish hamda sun‘iy intellekt, robototexnika va raqamli texnologiyalarni keng qo‘llash kabi vazifalar ilgari surilgan. Ayniqsa, barcha bo‘g‘inlarda faoliyat yurituvchi kadrlarni maqsadli tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishda dual ta‘limga asoslangan uzluksiz o‘quv tizimini joriy etish zarurati alohida ta‘kidlangan bo‘lib, bu holat ta‘lim va amaliyot integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etadi.

Shuningdek, 2025-yil 20-oktabrda “Favqulodda vaziyatlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-310-son qarori Favqulodda vaziyatlar organlari faoliyatini institutsional jihatdan takomillashtirish, boshqaruv va muvofiqlashtirishning yagona tizimini shakllantirish, hamda sohada raqamlashtirish va kiberxavfsizlik yo‘nalishlarini kuchaytirishga qaratilgan. Mazkur qaror bilan vazirlik tizimida yangi departamentlar tashkil etilishi, favqulodda vaziyatlar sohasida barcha nazorat funksiyalarini yagona tartib asosida amalga oshiruvchi favqulodda vaziyatlar organlari davlat nazoratining joriy qilinishi va hududiy boshqaruv organlarining qayta tuzilishi favqulodda vaziyatlar tizimini zamonaviy boshqaruv tamoyillari asosida rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida, yuqori malakali, keng qamrovli kompetensiyalarga ega bo‘lgan mutaxassislarni tayyorlash zaruratini yanada keskinlashtiradi.

Aynan ushbu ehtiyoj va tizimli o'zgarishlarning mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 3-aprelda "Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-123-son qarori qabul qilinib, favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish nazarda tutilgan. Mazkur qaror esa kadrlar yo'nalishda mutlaqo yangi modelni shakllantirishga qaratilib, unda nafaqat ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, balki ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni integratsiyalash orqali soha rivojini kompleks ta'minlash vazifalari belgilangan. Bu esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasida ta'lim, ilm-fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlovchi uzluksiz o'quv-karera tizimini joriy etish zaruratini asoslaydi.

Mazkur normativ-huquqiy asoslar tahlili shuni ko'rsatadiki, favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida samarali faoliyat yurituvchi kadrlarni tayyorlashda an'anaviy yondashuvlar endilikda yetarli emas. Zamonaviy xavf-xatarlar sharoitida mutaxassislar nafaqat nazariy bilimlarga, balki real amaliy ko'nikmalar, tezkor qaror qabul qilish, raqamli texnologiyalar bilan ishlash va kompleks tahliliy fikrlash qobiliyatlariga ega bo'lishi zarur. Shu nuqtayi nazardan, dual ta'lim asosida tashkil etilgan hamda o'quv jarayonini professional faoliyat bilan uzviy bog'lovchi uzluksiz o'quv-karera tizimi dolzarb ilmiy-amaliy yechim sifatida namoyon bo'ladi.

Ayniqsa, mazkur qarorning 4-bobi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilishning institutsional va metodologik asoslari sifatida va sohani rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Unda ilgari surilgan dual ta'lim va uzluksiz o'quv-karyera tizimini joriy etish sohada kadrlar tayyorlashning mutlaqo yangi modelini shakllantirishga qaratilganligi bilan xarakterlanadi. Ushbu yondashuv ta'lim, ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqot faoliyatini integratsiyalash orqali mutaxassislarning kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishni nazarda tutadi.

Xususan, qarorning 9-bandiga muvofiq, 2026/2027 o'quv yilidan boshlab Akademiyada kasbiy va bakalavriat ta'lim yo'nalishlaridagi mutaxassislik fanlaridan

kelib chiqib dual ta'lim shaklida Tog' -kon sanoati va geologiya, Energetika, Transport, Investitsiyalar, sanoat va savdo, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi, Suv xo'jaligi vazirliklari hamda Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energiyasi agentligi va "O'zkimyosanoat" AJlari bilan birgalikda professional va malakali kadrlarni tayyorlash tizimi yo'lga qo'yiladi.

Mazkur model o'quv jarayonini nazariy va amaliy qismlarga muvozanatli taqsimlash asosida tashkil etiladi. Unga ko'ra, kursant va talabalar haftaning kamida ikki kunida Akademiyada nazariy bilimlarni egallaydi, qolgan kunlarda esa bevosita ish jarayoniga yaqin muhitda amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ta'lim yo'nalishi yoki mutaxassislik xususiyatidan kelib chiqib, dual ta'lim tamoyillari asosida tashkil etilgan ushbu tizimda nazariy mashg'ulotlar Akademiyada olib boriladi, amaliy qismi esa sanoat, energetika hamda ishlab chiqarish korxonalarida yoki amaliyot shaklida o'tkaziladi. Bu yondashuv kelajak mutaxassislarning nafaqat bilim, balki real ish sharoitlariga moslashuvchan ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur qarorning 10-bandiga asosan dual ta'limni samarali joriy etish maqsadida innovatsion infratuzilmani shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Akademiyada obyektlarning maketlari, simulyatsiya modellari, virtual poligonlar va zamonaviy laboratoriyalardan iborat Innovatsion dual ta'lim markazini tashkil etilishi belgilangan. Bu markaz ta'lim jarayonida yuqori texnologiyali vositalardan foydalanish imkonini kengaytirib, favqulodda vaziyatlarni modellashtirish, tahlil qilish va qaror qabul qilish, kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim platforma vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, sanoat hamkorlari bazasida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish orqali ta'limning amaliyot bilan uzviy bog'liqligi ta'minlanadi.

Qarorning 11-bandida nazarda tutilgan uzluksiz o'quv-karyera tizimi esa Favqulodda vaziyatlar organlari kadrlarning kasbiy rivojlanishini butun xizmat faoliyati davomida izchil ta'minlashga qaratilgan. Ushbu tizimga ko'ra, 2027-yil 1-sentyabrdan boshlab harbiy xizmatchilar uchun lavozimga tayinlanish va harbiy

unvonlar berishda qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslaridan o'tish majburiy talab sifatida belgilanmoqda. Bu yondashuv kadrlarning bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishni ta'minlab, ularning professional salohiyatini barqaror oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, 2030-yildan rahbar lavozimlarga tayinlanishda Akademiya, shuningdek, mahalliy hamda xorijiy ta'lim tashkilotlari magistraturasida tahsil olish shartligi talabining joriy etilishi boshqaruv kadrlarining strategik fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish kompetensiyalarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, qarorning 12-bandi bilan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida ilmiy salohiyatni oshirish va tizimli yondashuvni kuchaytirishga qaratilgan muhim tashkiliy choralar belgilab berilgan. Xususan, Fanlar akademiyasi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligining yong'in xavfsizligini ta'minlash, aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, shuningdek fuqaro muhofazasi yo'nalishlarini rivojlantirishga oid takliflari qo'llab-quvvatlangan.

Unga ko'ra, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzurida vazir rahbarligida Ilmiy ishlarni rivojlantirish idoralararo kengashi tashkil etilishi nazarda tutiladi. Mazkur kengash sohadagi ilmiy faoliyatni tizimli ravishda boshqarish va ustuvor yo'nalishlar asosida rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, ilmiy-tadqiqot va oliy ta'lim muassasalarida transport, neft-kimyo, tog'-kon, energetika, qurilish, gidrotexnika, ishlab chiqarish, geologiya, gidrometeorologiya, ekologiya, sanitariya va veterinariya kabi muhim yo'nalishlarda ixtisoslashgan ilmiy-tadqiqot sektorlari tashkil etilishi belgilangan.

Qarorga muvofiq, Ilmiy ishlarni rivojlantirish idoralararo kengashi ushbu sektorlarda olib borilayotgan faoliyatni muvofiqlashtirib boradi. Ilmiy-tadqiqot sektorlari esa o'z faoliyatini ilmiy muassasalarning yillik rejalari asosida mustaqil ravishda, shuningdek mavjud buyurtmalar doirasida amalga oshiradi. Bu yondashuv ilm-fan, ta'lim va amaliyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni kuchaytirib, favqulodda vaziyatlar sohasida innovatsion yechimlar ishlab chiqilishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, dual ta'lim va uzluksiz o'quv-karyera tizimini joriy etishga qaratilgan mazkur chora-tadbirlar favqulodda vaziyatlar sohasida kadrlar tayyorlashning integratsiyalashgan modelini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu model ta'lim, amaliyot va ilmiy tadqiqotlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlab, yuqori malakali, raqobatbardosh va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalana oladigan mutaxassislarni tayyorlashning institutsional asosini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar tahlili mazkur yo'nalishda kompleks, tizimli va uzoq muddatli islohotlar amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, dual ta'lim va uzluksiz o'quv-karyera tizimini joriy etishga qaratilgan yondashuvlar an'anaviy ta'lim modellaridan farqli ravishda ta'lim, amaliyot va ilmiy tadqiqotlarning chuqur integratsiyasini ta'minlaydi.

Yuqoridagi normativ-huquqiy hujjatlarning tahlillari shuni tasdiqlaydiki, dual ta'lim mexanizmining joriy etilishi kursant va talabalarda nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'un holda shakllantirish, ularni real ishlab chiqarish muhitiga moslashtirish hamda kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlashda samarali vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, uzluksiz o'quv-karyera tizimining joriy qilinishi kadrlarning butun xizmat faoliyati davomida doimiy ravishda kasbiy rivojlanishini ta'minlab, ularning bilim va ko'nikmalarini zamon talablariga muvofiq yangilab borish imkonini yaratadi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyatini kuchaytirish, ixtisoslashgan sektorlarni tashkil etish hamda idoralararo hamkorlikni rivojlantirish esa sohada innovatsion yechimlarni ishlab chiqish, xavf-xatarlarni chuqur tahlil qilish va ularning oldini olish bo'yicha ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatini kengaytiradi. Bu, o'z navbatida, favqulodda vaziyatlar tizimining barqarorligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasida dual ta'lim va uzluksiz o'quv-karyera tizimini joriy etishning zamonaviy modeli yuqori malakali, raqobatbardosh, zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'zlashtirgan va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatiga ega mutaxassislarni tayyorlashning samarali institutsional

asosi sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur model nafaqat ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, balki favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasining barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim strategik omil bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktabrdagi “Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilish sohasini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida”gi PF-185-son Farmoni [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/-7777239>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktabrdagi “Favqulodda vaziyatlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-310-son Qarori [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/7776312>.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 3-apreldagi “Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-123-son Qarori [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/8116480>.